

МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Таслима Аннаева

магистрант Ташкентского государственного юридического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19768294>

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и правовая характеристика международного строительного контракта, в том числе, его основные виды. Изучается правовое регулирование международных строительных контрактов, особенности возникновения и рассмотрения споров в международном строительстве, в том числе, по их классификации, основные причины возникновения споров. Приведен краткий обзор на механизмы разрешения международных строительных споров и пути их совершенствования.

Ключевые слова: Международный строительный контракт, ICC, LCIA, SIAC, FIDIC, JCT, NEC, Turnkey, международное частное право, экономический суд, арбитраж, ADR, DAB/DAAB.

Введение

Современное международное строительство представляет собой одну из наиболее капиталоемких и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. По данным аналитического агентства GlobalData, совокупный объем мирового строительного рынка в 2024 году превысил 13,5 триллионов долларов США, а прогноз на 2030 год предполагает рост до 17,5 триллионов долларов.

Как показывает практика, реализация интернациональных и масштабных инфраструктурных проектов - включая строительство автомобильных и железных дорог, скоростных магистралей, мостов, тоннелей, аэропортов, электростанций, объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также промышленных и сельскохозяйственных комплексов - осуществляется, как правило, с привлечением международных подрядных организаций, субподрядчиков, поставщиков оборудования и инженеров-консультантов из различных юрисдикций.

Актуальность исследований в настоящей статье определяется не только глобальными тенденциями развития международного строительного рынка, но и специфическими потребностями Республики Узбекистан. В последние годы Узбекистан проводит последовательную политику привлечения иностранных инвестиций в строительную отрасль. В стране реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с участием международных компаний из Китая, Турции, Южной Кореи, ОАЭ, России, стран Европейского Союза - строительство транспортной инфраструктуры, энергетических объектов, в том числе объектов ВИЭ, промышленных зон.

Понятие и правовая характеристика международного строительного контракта

Правовая природа международного строительного контракта в контексте законодательства Республики Узбекистан определяется положениями Гражданского кодекса Республики Узбекистан (ГК), регулирующими договор строительного подряда (глава 37). Вместе с тем, указанные нормы ориентированы преимущественно на внутренние строительные отношения и не в полной мере учитывают специфику международных контрактов, включая трансграничный характер обязательств, широкое

применение типовых контрактов FIDIC, а также использование механизмов разрешения споров, таких как DAB (Dispute Adjudication Board - совет по разрешению споров) и DAAB (Dispute Avoidance and Adjudication Board - совет по предупреждению и разрешению споров).

Принципиальное отличие международного строительного контракта от внутреннего договора строительного подряда заключается в нескольких аспектах. С точки зрения применимого права, международный контракт может быть подчинён праву иностранного государства, избранному сторонами на основании принципа автономии воли (статья 1189 ГК).

С точки зрения разрешения споров, международный контракт, как правило, предусматривает арбитражную оговорку, исключая юрисдикцию национальных судов. С точки зрения валюты расчётов, международный контракт предполагает расчёты в иностранной валюте, что регулируется валютным законодательством Республики Узбекистан. С точки зрения нормативных требований, международный контракт должен соответствовать как международным стандартам (FIDIC, ISO), так и национальным строительным нормам (ШНК - строительные нормы и правила Узбекистана).

Специфика международных строительных контрактов для Республики Узбекистан обусловлена также особенностями инвестиционного законодательства. Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» 2019 года предоставляет иностранным инвесторам ряд гарантий, включая защиту от экспроприации, свободное распоряжение доходами, стабильность законодательных условий. Данные гарантии непосредственно влияют на условия международных строительных контрактов, реализуемых в рамках инвестиционных проектов.¹

Основные виды международных строительных контрактов

Международная строительная практика выработала несколько основных типов контрактов, различающихся по распределению обязанностей, рисков и ответственности между заказчиком и подрядчиком. Классификация видов строительных контрактов имеет принципиальное значение для исследования механизмов разрешения споров, поскольку каждый вид контракта предусматривает специфический механизм урегулирования разногласий.

Историческое развитие типовых строительных контрактов отражает эволюцию международной строительной практики. До середины XX века международные строительные проекты реализовывались преимущественно на основе индивидуально разработанных контрактов, что порождало значительную правовую неопределённость и увеличивало транзакционные издержки. Создание FIDIC в 1913 году и последующая разработка первого типового контракта Red Book (1957) ознаменовали переход к стандартизации контрактных условий. Данный переход обусловлен объективной необходимостью: стандартизация снижает издержки на переговоры и юридическое сопровождение, обеспечивает предсказуемость контрактных условий, формирует единообразную практику толкования и применения.

К настоящему времени FIDIC выпустил несколько редакций типовых контрактов (1957, 1977, 1987, 1999, 2017), каждая из которых отражала актуальные тенденции развития строительной отрасли и арбитражной практики.²

¹ Закон РУз «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25 декабря 2019 г. № ЗРУ-598.

² Jaeger, A.-V. FIDIC — A Guide for Practitioners / A.-V. Jaeger, G.-S. Hök. — Berlin: Springer, 2010.

Контракты EPC представляют собой наиболее комплексную форму строительного контракта, при которой подрядчик принимает на себя ответственность за весь цикл реализации проекта - от проектирования до передачи заказчику готового к эксплуатации объекта. Аббревиатура EPC отражает три основных компонента: Engineering (проектирование) - разработка проектной и рабочей документации; Procurement (закупки) - приобретение оборудования, материалов и комплектующих; Construction (строительство) - выполнение строительного-монтажных работ.

Контракты EPC широко используются в нефтегазовой, энергетической и промышленной отраслях, в том числе в инвестиционных проектах на территории Республики Узбекистан — строительстве электростанций, промышленных предприятий, объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Контракты Turnkey («под ключ») близки по содержанию к контрактам EPC, однако предполагают ещё более высокую степень ответственности подрядчика. Разграничение контрактов EPC и Turnkey не является жёстким: в международной практике термины нередко используются взаимозаменяемо, а Silver Book FIDIC прямо именуется «Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects».³

Типовые контракты FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) занимают центральное место в международной строительной практике. FIDIC разработала серию типовых контрактов, образующих так называемую «Радужную серию» (Rainbow Suite), каждый из которых предназначен для определённого типа строительных проектов.

Red Book (Conditions of Contract for Construction, 2017) - условия контракта для строительства. Предполагают, что проектирование осуществляется заказчиком (или привлечённым им проектировщиком), а подрядчик выполняет строительные работы в соответствии с предоставленной проектной документацией. Риски, связанные с ошибками проектирования, несёт заказчик. Ключевой фигурой является инженер-консультант (Engineer), выполняющий функции представителя заказчика и одновременно независимого эксперта при решении промежуточных спорных вопросов. Механизм разрешения споров предусматривает последовательное обращение к DAAB, дружественное урегулирование и арбитраж ICC.⁴

Yellow Book (Conditions of Contract for Plant and Design-Build, 2017) - условия контракта для проектирования и строительства. В отличие от Red Book, Yellow Book возлагает на подрядчика обязанность не только по строительству, но и по проектированию объекта в соответствии с требованиями заказчика. Соответственно, риски проектирования переносятся на подрядчика. Yellow Book используется для проектов, в которых заказчик определяет конечные требования, а подрядчик самостоятельно разрабатывает проектные решения.⁵

Silver Book (Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects, 2017) - условия контракта для проектов EPC/«под ключ». Предполагают максимальную ответственность подрядчика: он несёт ответственность за проектирование, строительство и передачу готового объекта по фиксированной цене. Silver Book отсутствует фигура независимого инженера - его функции выполняет представитель заказчика.⁶

³ FIDIC. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.

⁴ FIDIC. Conditions of Contract for Construction (Red Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.

⁵ FIDIC. Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.

⁶ FIDIC. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.

Контракты JCT (Joint Contracts Tribunal) представляют альтернативную систему типовых строительных контрактов, разработанную в Великобритании. JCT предлагает более 30 различных форм контрактов, наиболее распространённой из которых является JCT Standard Building Contract. В отличие от контрактов FIDIC, контракты JCT в большей степени ориентированы на правовую систему общего права и используют механизм adjudication (вынесение обязательного решения) в качестве основного досудебного способа разрешения споров.

На практике международные строительные контракты в Узбекистане заключаются преимущественно на основе контрактов FIDIC - Red Book и Silver Book. Это обусловлено требованиями международных финансовых организаций: Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития при финансировании строительных проектов требуют использования типовых контрактов FIDIC. Кроме того, контракты FIDIC используются в проектах, реализуемых с участием китайских компаний в рамках инициативы «Один пояс - один путь».⁷

Однако при использовании контрактов FIDIC в Узбекистане возникает ряд правовых проблем. Контракты FIDIC разработаны в рамках англосаксонской правовой традиции и содержат ряд институтов, не имеющих прямых аналогов в правовой системе Узбекистана, основанной на континентальной правовой традиции. К числу таких институтов относятся: Engineer (инженер-консультант) - фигура, не предусмотренная гражданским законодательством Узбекистана; DAB/DAAB - механизм разрешения споров, не имеющий правового регулирования в национальном праве; Determination (определение инженера) — квазисудебная функция инженера по разрешению разногласий, не укладывающаяся в систему гражданско-правовых средств защиты по законодательству Узбекистана.

Контракты NEC (в частности NEC4, 2017) представляют современную альтернативу, основанную на управлении проектом и предотвращении споров. Их особенности включают принцип взаимного доверия, механизм early warning и систему компенсационных событий. Разрешение споров осуществляется через старших представителей сторон, затем adjudicator, с возможностью последующего пересмотра.

Особенности возникновения и рассмотрения споров в международном строительстве

По предмету спора выделяются следующие категории. Финансовые споры - наиболее распространённая категория, составляющая, по данным аналитического отчёта Arcadis Global Construction Disputes Report 2023, до 45 процентов всех строительных споров. К ним относятся: споры об оплате выполненных работ - разногласия относительно объёма фактически выполненных работ, их оценки и сроков оплаты; требования о дополнительной оплате - споры, вызванные изменениями объёмов работ по инициативе заказчика или вследствие изменения условий; споры об индексации цены - разногласия относительно корректировки контрактной цены в связи с инфляцией, изменением стоимости материалов и рабочей силы; споры о банковских гарантиях - разногласия относительно оснований и порядка обращения взыскания на гарантии исполнения и авансовые гарантии.⁸

⁷ World Bank. Standard Bidding Documents: Procurement of Works. — Washington, 2017.

⁸ Arcadis. Global Construction Disputes Report 2023. — Amsterdam: Arcadis, 2023. — P. 8.

Технические споры связаны с качеством проектных решений и выполненных работ. К ним относятся: споры о соответствии работ проектной документации и техническим стандартам; споры о дефектах конструкций, выявленных в ходе строительства или в гарантийный период; споры о качестве используемых материалов и оборудования; споры о методах производства работ. Технические споры характеризуются высокой степенью сложности и требуют привлечения экспертов в области строительства, инженерии и технологии.

Временные споры связаны с нарушением сроков выполнения работ. Они включают: требования о продлении сроков строительства в связи с обстоятельствами, за которые подрядчик не несёт ответственности; требования о компенсации убытков, вызванных задержками по вине заказчика; требования заказчика о взыскании неустойки за просрочку завершения работ.

Качественные споры связаны с несоответствием результатов работ установленным стандартам качества. Они проявляются как в ходе строительства (при промежуточных проверках), так и после завершения строительства - в период уведомления о дефектах. Качественные споры тесно связаны с финансовыми, поскольку их разрешение предполагает определение стоимости устранения дефектов или снижение контрактной цены.

Практика Международной торговой палаты (ICC). ICC является ведущим мировым арбитражным институтом, рассматривающим значительную долю международных строительных споров. По данным ICC International Court of Arbitration Statistical Report за 2023 год, строительство и инфраструктура составили 24 процента всех дел, зарегистрированных в ICC. Средняя продолжительность арбитражного разбирательства по строительным спорам в ICC составляет 26 месяцев - больше, чем по другим категориям коммерческих споров, что объясняется технической сложностью строительных дел.^{9,10}

Практика Лондонского международного арбитражного суда (LCIA). LCIA традиционно привлекает стороны из государств общего права и является вторым по значимости арбитражным институтом для разрешения строительных споров. Особенностью процедуры LCIA является более активная роль арбитражного трибунала в управлении делом: трибунал вправе по собственной инициативе определять порядок представления доказательств, назначать экспертов, проводить выездные заседания на строительном объекте.¹¹

Практика Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC). Значение SIAC для разрешения строительных споров возрастает в связи с ростом инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая проекты инициативы «Один пояс - один путь». Для Республики Узбекистан практика SIAC представляет особый интерес, поскольку значительная часть строительных проектов в стране реализуется с участием компаний из Китая, Южной Кореи, Сингапура - государств, стороны которых традиционно выбирают SIAC в качестве арбитражного института.¹²

Механизмы разрешения международных строительных споров и пути совершенствования

⁹ ICC International Court of Arbitration. ICC Dispute Resolution Statistics: 2023.

¹⁰ ICC International Court of Arbitration. ICC Dispute Resolution Statistics: 2023.

¹¹ LCIA. Arbitration Rules. — London: LCIA, 2020.

¹² SIAC. Arbitration Rules. — 6th ed. — Singapore: SIAC, 2016.

Разрешение споров в национальных судах Республики Узбекистан Разрешение международных строительных споров в национальных судах является наименее распространённым, но, тем не менее, возможным механизмом, анализ которого необходим для полноты исследования. Обращение в национальные суды происходит в случаях, когда контракт не содержит арбитражной оговорки, когда арбитражная оговорка признана недействительной, а также при рассмотрении заявлений о признании и исполнении иностранных арбитражных решений.

Проблемы рассмотрения международных строительных споров в национальных судах Узбекистана. Помимо отсутствия специализации, к числу проблем относятся: языковой барьер - международные строительные контракты и сопроводительная документация составляются на английском языке, тогда как судопроизводство в Узбекистане ведётся на узбекском (государственном) языке, что требует перевода значительного объёма документации; длительность рассмотрения - сложные строительные споры могут рассматриваться судами более длительно нежели иные категории споров, включая апелляционную (кассационную), ревиизионную инстанции; ограниченные возможности привлечения технических экспертов - процессуальное законодательство не содержит специальных норм о назначении экспертов по строительным спорам.

Международный коммерческий арбитраж

Международный коммерческий арбитраж является преобладающим механизмом разрешения международных строительных споров. По данным различных исследований, арбитражные оговорки содержатся более чем в 90 процентах международных строительных контрактов, а все типовые контракты FIDIC, JCT, NEC предусматривают арбитраж в качестве окончательного способа разрешения споров.¹³

Преимущества арбитража для разрешения строительных споров обусловлены рядом факторов. Нейтральность: стороны из различных юрисдикций получают возможность разрешить спор на нейтральной площадке, не привязанной к национальной судебной системе ни одной из сторон. Экспертность: стороны вправе выбрать арбитров, обладающих специальными знаниями в области строительного права, что обеспечивает качественное разрешение технически сложных споров. Конфиденциальность: арбитражные разбирательства, в отличие от судебных процессов, являются конфиденциальными, что имеет существенное значение для строительных компаний, стремящихся защитить коммерческую информацию и деловую репутацию. Исполнимость: арбитражные решения обеспечены международным механизмом исполнения на основании Нью-Йоркской конвенции, ратифицированной более чем 170 государствами. Гибкость: арбитражная процедура адаптируется к особенностям конкретного спора, позволяя использовать специализированные процессуальные инструменты.¹⁴

Альтернативные способы разрешения споров (ADR)

Альтернативные способы разрешения споров (Alternative Dispute Resolution - ADR) приобретают всё большее значение в международном строительстве, поскольку позволяют разрешить спор оперативнее и дешевле, чем арбитраж, и при этом сохранить

¹³ Queen Mary University of London. International Arbitration Survey 2021: Adapting Arbitration to a Changing World.

¹⁴ Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.).

деловые отношения между сторонами, что критически важно для долгосрочных строительных проектов.

Медиация

Медиация представляет собой процедуру урегулирования спора при содействии нейтрального посредника (медиатора), который помогает сторонам выработать взаимоприемлемое решение. В отличие от арбитра, медиатор не выносит обязательного решения - стороны самостоятельно определяют условия урегулирования, которые фиксируются в медиативном соглашении.

DAB/DAAB (Dispute Adjudication Board/ Dispute Avoidance/Adjudication Board)

DAB (Совет по разрешению споров)/DAAB (Совет по предотвращению и разрешению споров) является специализированным механизмом, разработанным специально для строительной отрасли и получившим широкое распространение благодаря его включению в типовые контракты FIDIC. DAB и DAAB представляют собой элементы гибридного механизма разрешения споров, интегрированного непосредственно в контрактную модель. Эволюция от DAB к DAAB отражает переход от реактивной модели урегулирования конфликтов к превентивной, ориентированной на управление рисками и снижение вероятности правовых споров в долгосрочных инфраструктурных проектах.

Инженер-консультант (Engineer) занимает особое место в системе разрешения строительных споров по контрактам FIDIC.

Выводы

1. Международный строительный контракт представляет собой самостоятельный вид международного коммерческого договора, не тождественный договору строительного подряда по Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Специфика международного строительного контракта - иностранный элемент, комплексный характер обязательств, множественность участников, использование типовых контрактов FIDIC - требует специального правового регулирования, которое в настоящее время в законодательстве Узбекистана отсутствует.

2. Международные строительные споры характеризуются высокой степенью технической сложности, значительной стоимостью и длительностью. Предложенная классификация позволяет дифференцировать подходы к выбору механизма разрешения спора: финансовые и качественные споры наиболее эффективно разрешаются DAB/DAAB и арбитражем, технические споры - экспертным определением и DAB/DAAB, временные споры - арбитражем с привлечением специализированных экспертов.

3. Механизм DAB/DAAB, являющийся неотъемлемой частью контрактов FIDIC и широко применяющийся в международных строительных проектах на территории Узбекистана, не имеет правового регулирования в национальном законодательстве. Необходимо законодательное закрепление правового статуса DAB/DAAB, порядка формирования, процедуры рассмотрения споров и механизма исполнения решений.¹⁵

4. Многоуровневый (эскалационный) механизм разрешения споров (переговоры → DAAB → медиация → арбитраж) является оптимальной моделью для международных строительных контрактов. Данная модель, адаптированная к правовой системе Республики Узбекистан, может быть имплементирована путём внесения соответствующих изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже» и Закон «О медиации».

¹⁵ FIDIC. Conditions of Contract for Construction (Red Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017. Sub-Clause 21.

Ссылки:

1. ¹ Закон РУз «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25 декабря 2019 г. № ЗРУ-598.
2. ² Jaeger, A.-V. FIDIC — A Guide for Practitioners / A.-V. Jaeger, G.-S. Hök. — Berlin: Springer, 2010.
3. ³ FIDIC. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.
4. ⁴ FIDIC. Conditions of Contract for Construction (Red Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.
5. ⁵ FIDIC. Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.
6. ⁶ FIDIC. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017.
7. ⁷ World Bank. Standard Bidding Documents: Procurement of Works. — Washington, 2017.
8. ⁸ Arcadis. Global Construction Disputes Report 2023. — Amsterdam: Arcadis, 2023. — P. 8.
9. ⁹ ICC International Court of Arbitration. ICC Dispute Resolution Statistics: 2023.
10. ¹⁰ ICC International Court of Arbitration. ICC Dispute Resolution Statistics: 2023.
11. ¹¹ LCIA. Arbitration Rules. — London: LCIA, 2020.
12. ¹² SIAC. Arbitration Rules. — 6th ed. — Singapore: SIAC, 2016.
13. ¹³ Queen Mary University of London. International Arbitration Survey 2021: Adapting Arbitration to a Changing World.
14. ¹⁴ Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.).
15. ¹⁵ FIDIC. Conditions of Contract for Construction (Red Book). — 2nd ed. — Geneva: FIDIC, 2017. Sub-Clause 21.